

Левин А.Г.

Композитор

Член Евразийского Художественного Союза и Российского Музыкального Союза

МУЗЫКА В ТРЕЙЛЕРЕ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ ЦЕЛЕВОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ К КАРТИНЕ

Аннотация: Статья посвящена исследованию роли и влияния музыки на привлечение внимания целевого потребителя к картине (на примере музыки в трейлере). Выделяется место трейлера в системе пиар-коммуникаций кинофильма, уточняется высокая дополняющая роль музыки в трейлере. Подчеркивается, что музыка позволяет привлекать внимание зрителя к трейлеру или его моментам, создавать атмосферу и настроение, вызывать определенные эмоциональные реакции, усиливать эффект визуального ряда или играть на конкретную целевую аудиторию. По итогам исследования делаются выводы о том, что музыка в трейлере действительно позволяет расширить коммуникативное поле, возникающее при просмотре кинокартины. Музыка резонирует в человеке, вызывает определенные чувства и настроения, что позитивно сказывается на привлечении внимания к готовому произведению.

Ключевые слова: музыка, влияние музыки на фильм, музыка в трейлере, восприятие музыки, привлечение внимания, эмоции от музыки

THE MUSIC IN THE TRAILER AND ITS IMPACT ON ATTRACTING THE ATTENTION OF THE TARGET CONSUMER TO THE PICTURE

Abstract: The article is devoted to the study of the role and influence of music in attracting the attention of the target consumer to the picture (using the example of music in the trailer). The place of the trailer in the system of PR communications of the film is highlighted, and the high complementary role of music in the trailer is clarified. It is emphasized that music allows you to attract the viewer's attention to the trailer or its moments, create an atmosphere and mood, evoke certain emotional reactions, enhance the effect of the visual series or play on a specific target audience. Based on the results of the study, it is concluded that the music in the trailer really allows you to expand the communicative field that arises when watching a film. Music resonates in a person, evokes certain feelings and moods, which has a positive effect on attracting attention to the finished work.

Keywords: music, influence of music on a film, music in a trailer, perception of music, attracting attention, emotions from music

Вопросы привлечения внимания целевого потребителя при продвижении кинокартин являются одними из самых сложных, поскольку зависят от комплекса факторов рекламного и эмоционального характера. Одним из наиболее предсказуемых и эффективных способов привлечения внимания к картине является использование трейлера, который представляет под собой короткий фрагмент, обладающей целью прорекламирровать и продвинуть фильм. Трейлер позволяет сформировать определенное представление у зрителя о сюжете, персонажах, атмосфере и жанре фильма, тем самым сфокусировав целевую аудиторию, потенциально заинтересованную в фильме. Нередко трейлеры к кинокартинам используются в качестве анонса произведения, который позволяет сконцентрировать внимание аудитории на картине (тизер трейлер, который предназначается для формирования интереса к картине и чувства ожидания премьеры), а также продемонстрировать сюжет (основной трейлер) и повысить интерес у как можно большего числа потенциальных зрителей перед непосредственным выходом фильма в прокат (финальный трейлер). Вместе с тем, эффективный и запоминающийся трейлер всегда является синтезом ряда важных направлений, не последнюю роль из которых играет музыкальное сопровождение трейлера.

Актуальность, заявленная тема исследования музыки в трейлере и её влияния на привлечение внимания целевого потребителя в картине связана с тем, что практически в каждом из трейлеров используется специальное звуковое сопровождение, которое позволяет подчеркнуть особенности произведения, влиять на чувства смотрящего, а также интонационно выделять значимые события. Перед композитором, осуществляющим подготовку музыки для трейлера, стоит сложная задача эффективно поддержать режиссерскую задумку, обеспечить глубину чувственного восприятия картины, а также использовать музыку в качестве способа привлечения внимания, удержания, стимулирования запоминания произведения. В связи с обозначенным считаем необходимым определить особенности влияния музыки в трейлере в различных жанрах фильмов и уточнить, каким образом музыка влияет на привлечение внимания к картине.

Цель исследования – охарактеризовать влияние музыки в трейлере на привлечение внимания целевой аудитории.

Трейлер является одним из основных элементов современной кино-коммуникации, который позволяет реализовать ключевые направления (способы) привлечения внимания платежеспособной целевой аудитории к картине, которая впоследствии станет основным источником дохода при выпуске фильма в прокат. Как отмечают Е.П. Баклакова и А.А. Маскаева, трейлер в системе кино-коммуникаций позволяет реализовывать систему значимых направлений релиза фильма, которые обеспечивают повышение узнаваемости картины. В частности, как отмечают авторы, трейлеры к кинокартине позволяют:

Во-первых, продвигать определенные атрибуты кино-мерчендайзинга, которые ассоциируются с персонажами фильма и отражают образ персонажей.

Во-вторых, демонстрировать звезд и известных личностей из индустрии, к которым испытывает симпатию зритель.

В-третьих, выделять элементы провокационного маркетинга, когда внимание привлекается за счет шока, эпатажа.

В-четвертых, использовать вирусный маркетинг для стимулирования интереса различных групп аудитории к картине, быстрого продвижения отдельных моментов картины, из-за которых повысится её общая известность [1].

О.К. Власенко и Н.А. Выхованец пишут о том, что трейлер как жанр рекламного дискурса становится одним из наиболее востребованных и многогранных инструментов привлечения внимания со стороны зрителей, поскольку сочетает в себе элементы массовой культуры и, вместе с тем, позволяет повысить интерес зрителей к определенным моментам. Как замечают авторы, в основе трейлера лежит сюжет, который перекликается с основной кинокартиной, как правило, отражает интригу или малую часть происходящих событий, что позволяет формировать интерес, впоследствии стимулируя зрителя прийти на просмотр фильма. Авторы в качестве значимой составляющей-особенности трейлера называют использование визуальных, графических, аудиальных и вербальных систем воздействия на потребителя, которые и служат основным источником побуждения интереса к просмотру кинокартины, наряду с сюжетом [3]. Таким образом, музыка в трейлере действительно занимает важную роль, поскольку служит «визитной карточкой» трейлера, наряду с актерским составом, сюжетом и т. п.

Примечательной видится позиция Е.В. Буланова, который отмечает, что в трейлере музыка служит инструментом поддержания необходимых темпов и динамики, тем самым влияя на эмоциональную составляющую при просмотре. Автор считает, что музыка может насыщаться эмоциями, событиями, определенными символами, которые найдут отклик со стороны зрителя. По мнению Е.В. Буланова необходимо в трейлер включать краткие, ритмичные и музыкально привлекательные композиции, что отражает одну из главных особенностей музыкального сопровождения в трейлере [2].

Переходя к вопросу влияния музыки на потребителя, выделим исследование Е.А. Керзиной и Е.Н. Покатиловой, которые достаточно всесторонне охарактеризовали особенности такого влияния и эффекты, которых можно достичь за счет использования музыки. Авторами упоминается такое явление как музыкальный маркетинг, который позволяет не просто привлечь человека, но и направить его мысли и эмоции в нужном направлении, сформировать определенную эмоциональную реакцию, создать

атмосферу. Важными элементами музыки являются темп, громкость, стиль и ритм, которые напрямую определяют реакцию потребителя и испытываемые им эмоции [4].

С точки зрения непосредственно кинокартин, значимым видится мнение А.А. Щербаковой, которая указывает на то, что музыка формирует смысловое поле произведения, становится способом художественного общения, обеспечения взаимодействия зрителя и кинокартины. Автор рассуждает о том, каким образом музыка сказывается на пространстве понимания смыслов кинокартины и заложенного в ней сюжета, отмечая, что музыка позволяет подкреплять ассоциации и вызывать чувства, обладает расширяющим воздействием. Конечно, автором не опускается роль и других составляющих кинокартины, однако делаются заключения о том, что музыка является лишь одним из главнейших каналов, который позволяет расширить глубину восприятия произведения и на фоне большого количества визуальных событий компенсировать трудности восприятия картины и её смыслов зрителем. Кроме того, музыка становится способом передачи индивидуальных особенностей, чувств и настроений произведения, обеспечивает значение картины на уровне человеческого восприятия и психологии человека [5].

Учитывая высокую роль музыки в кинокартинах и трейлерах в принципе, выделим её влияние на привлечение внимания целевой аудитории к кинокартине. Заметим, что музыка становится атрибутом не просто привлечения внимания или поддержки передачи сообщения адресату (зрителю), но и самобытным инструментом, который усиливает значение и интерес фильма для зрителя. В данном случае речь идет, например, об использовании популярной музыки в трейлерах, что позволяет ассоциативно продвигать произведение за счет имени композитора, автора, который исполняет музыку. Вместе с тем, распространенной на практике является написание новой музыки в трейлере – как правило, такое музыкальное сопровождение становится ритмичным и/или вирусным, что позволяет заложить определенный темп, ритм и мотив, которые впоследствии найдут отражение во взглядах просматривающего. Наконец, музыка является способом формирования яркого впечатления от трейлера или всей кинокартины в целом, что связывается с её глубокой и тончайшей проработкой в трейлере, когда музыка становится способом подчеркивания или передачи информационных сообщений, о чем шла речь ранее.

Учитывая все перечисленное, выделим влияние музыки в трейлере на привлечение внимания целевого потребителя к картине:

1. Прямое привлечение внимания за счет создания запоминающейся мелодии или определенного ритма, которые будут поддерживать внимание зрителя как при просмотре трейлера, так и после, ввиду оставленных впечатлений.

2. Применение известных песен и композиторов для формирования прямых ассоциаций, в том числе связанных с эмоциями, конкретными жанрами, что будет настраивать зрителя на определенную картину и эмоции.

3. Использование резких переходов, неожиданных звуковых частей, которые будут создавать эффект удивления и неожиданности, тем самым обращать внимание зрителя на картину или динамику событий.

4. Создание определенного настроения и атмосферы за счет музыки, например, при использовании эпической музыки создается ощущение масштабности, величия, что часто используется в кинокартинах жанра «фэнтези», в исторических драмах, боевиках и тому подобных; при использовании напряженной музыки создается чувство тревожности, подчеркивается нагнетающая атмосфера, что находит отражение в триллерах и фильмах ужасов; при использовании веселой музыки создается соответствующее настроение, например, в комедиях, в семейных фильмах, и так далее. Так, атмосфера рассматривается в неразрывной связи с эмоциями от музыки, что согласуется с жанром кинокартины и происходящими в трейлере событиями.

5. Сопровождение происходящих в трейлере событий и поддержание визуального ряда, поскольку музыка обладает возможностью подчеркнуть важные события, тем самым выступая элементом запоминания момента; более того, сочетание музыки и видеоряда становится эффективным инструментом формирования и поддержания определенного ритма и динамики, что положительно сказывается на восприятии трейлера.

6. Также определенное музыкальное сопровождение позволяет привлечь конкретную целевую аудиторию к кинокартине, например, для таких целей используется музыка из субкультуры, молодежного движения или течения.

Таким образом, результаты проведенного исследования достаточно наглядно демонстрируют, каким образом и при помощи каких инструментов музыка позволяет привлечь внимание целевой аудитории к кинокартине при показе трейлера. Музыка становится незаменимым атрибутом любого трейлера и кинофильма, поскольку способна существовать как в виде «независимой» составляющей произведения, так и ассоциироваться с ним, привлекать внимание за счет популярности композитора или подчеркивать важные моменты или события, происходящие в картине. На наш взгляд, музыка в трейлере действительно позволяет расширить коммуникативное поле, возникающее между зрителем и режиссерской задумкой, которая впоследствии резонирует в человеке, вызывает определенные чувства и настроения, что позитивно сказывается на привлечении внимания к готовому произведению.

Список литературы:

1. Буланов, Е. В. Трейлер как феномен современной экранной культуры / Е. В. Буланов // Наука телевидения. – 2017. – № 13.2. – С. 93-105
2. Власенко, О. К. Особенности трейлера как жанра рекламного дискурса / О. К. Власенко, Н. А. Выхованец // МНИЖ. – 2021. – № 4-4(106). – С. 12-15
3. Щербакова, А. А. Музыка как фактор общения в отечественном кино конца 80-90-х годов / А. А. Щербакова // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. – 2008. – № 4(17). – С. 1-8
4. Баклакова, Е. П. Практика использования кинокоммуникаций в современной рекламе и pr / Е. П. Баклакова, А. А. Маскаева // Теория и практика современной науки. – 2021. – № 6(72). – С. 52-58
5. Керзина, Е. А. Воздействие музыки на поведение потребителей / Е. А. Керзина, Е. Н. Покатилова // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. – 2017. – № 2. – С. 263-272